

УДК 331.101:004.89

DOI 10.5281/zenodo.20970500

ГРИДИНА Валерия Валериевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРСОНАЛА: МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ

Статья посвящена разработке и теоретико-методологическому обоснованию нейросетевой модели объективной оценки конкурентных преимуществ персонала, а также проектированию интеллектуальных алгоритмов формирования персонализированных траекторий их развития. В исследовании обоснована необходимость внедрения подобных систем в условиях цифровой экономики, а также стратегическая важность выявления скрытых резервов сотрудников для обеспечения технологического суверенитета. Рассмотрены текущие реалии управления талантами и ограничения традиционных линейных методов оценки из-за высокой субъективности. Выявлено, что современные исследователи рассматривают конкурентоспособность персонала как совокупность профессиональных (hard skills) и личностных (soft skills) компетенций, которые не могут быть оценены сами по себе, а только в сравнении с компетентностью других работников. Определено, что конкурентные преимущества персонала формируются под воздействием множества факторов: от специфических профессиональных компетенций до личностных характеристик, носят относительный характер, в связи с чем существует сложность их оценки. Обоснована необходимость создания гибко настраиваемой нейросетевой модели, которая должна обладать высокой предсказательной способностью и соответствовать требованиям трудового законодательства, выступая исключительно в роли инструмента аналитической поддержки. Разработан алгоритм функционирования нейросетевой модели оценки конкурентных преимуществ персонала, в рамках которого выделены все значимые этапы функционирования модели: от подготовки данных и многоклассовой классификации до прогнозирования на базе пяти универсальных компетенций. Важным моментом проведенного исследования выступает доказанная межотраслевая универсальность нейросетевой модели, где адаптация под специфику различных секторов экономики осуществляется путем варьирования весовых коэффициентов без перестройки архитектуры сети. Статья содержит результаты апробации модели с учетом весовых коэффициентов компетенций, характерных для специфики IT-компаний (прогностическая точность 89,8%). Определено, что нейросетевая модель должна выступать исключительно как система поддержки принятия управленческих решений. Непрерывное применение разработанной модели позволит найти «узкие места» в профессиональном развитии сотрудников и возможности для их роста.

Ключевые слова: нейронные сети, машинное обучение, управление человеческими ресурсами, конкурентные преимущества, HR-аналитика, компетенции, межотраслевая универсальность, цифровая трансформация, оценка персонала.

Введение. В условиях цифровой экономики и макроэкономической нестабильности ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности организаций выступает конкурентоспособность персонала. Для российской экономики, ориентированной на импортозамещение и технологический суверенитет, вопрос эффективного управления талантами и выявления конкурентных преимуществ сотрудников приобретает

стратегическое значение.

Современные исследователи рассматривают конкурентоспособность персонала как совокупность профессиональных (hard skills) и личностных (soft skills) компетенций, которые не могут быть оценены сами по себе, а только в сравнении с компетентностью других работников. С.Н. Гнатюк отмечает, что конкурентоспособность персонала представляет собой совокупность профессиональных и личностных компетенций, определяющих ценность сотрудника на рынке труда [1]. В.К. Краснов и С.А. Баженова указывают, что конкурентоспособный специалист – это тот, кто владеет профессиональными и личностными качествами, являющимися приоритетными при приеме на работу среди остальных кандидатов [2]. С.В. Люханова, С.С. Тогайбаев, С.В. Киндюхина понимают под конкурентоспособностью персонала способность работника отвечать современным требованиям работодателей в конкретной сфере и удерживать себя в эффективной профессиональной «форме», позволяющей достигать лучших по сравнению с аналогичными работниками результатов труда [3]. Данный тезис подтверждает и Э.Н. Соболев, отмечая, что конкурентоспособность предполагает не просто наличие у работника тех или иных знаний, навыков, компетенций, а ее уровень зависит от степени выраженности относительных конкурентных преимуществ, которые бы выгодно отличали его от других претендентов [4].

Таким образом, фокус смещается с простого наличия навыков на уникальные конкурентные преимущества персонала, которые базируются на различных характеристиках. Е.В. Вашаломидзе и С.Б. Костюченко утверждают, что профессиональные компетенции являются ядром, образующим конкурентные преимущества сотрудников организаций [5-7]. При этом О.Н. Невмержицкая указывает, что в теории трудового потенциала выделяются специфические компоненты (активность, аналитический склад ума, память, умение концентрироваться), и «обладание любым подобным компонентом, развитым в достаточной степени, предоставляет работнику значительное конкурентное преимущество» [8].

Обобщая выше изложенное, можно констатировать, что конкурентные преимущества персонала формируются под воздействием множества факторов: от специфических профессиональных компетенций до личностных характеристик, носят относительный характер, в связи с чем существует сложность их оценки.

С.В. Люханова и соавторы определяют оценку конкурентоспособности персонала как процедуру сравнения профессионально-квалификационных и личностно-деловых качеств работника с требованиями должности и лучшими их значениями в данной сфере деятельности [9]. И.А. Кулькова и М.С. Литвиненко подчеркивают, что «оценка конкурентоспособности работников в современных условиях имеет все большее значение для каждой организации... При этом процесс оценки должен быть интегрирован в целом в стратегию развития организации и соответствовать ей» [10-12].

Однако на практике возникает методологический вызов, заключающийся в корректном сопоставлении множества факторов (hard skills, soft skills, личностные качества) и выявлении относительных преимуществ в сравнении с эталонными, поскольку традиционные методы оценки компетенций зачастую не позволяют в полной мере выявить скрытые резервы сотрудников и спрогнозировать их дальнейшее развитие из-за высокой степени субъективизма, линейности используемых аналитических моделей и когнитивных искажений оценивающих.

Интеграция методов машинного обучения в процессы управления человеческими ресурсами открывает новые возможности для построения интеллектуальных систем. Нейросетевые модели способны выявлять сложные нелинейные зависимости между разнородными характеристиками сотрудников и их итоговой результативностью.

Таким образом, существует необходимость создания гибкоадаптируемой

нейросетевой модели, которая базируется на универсальных компетенциях и позволяет варьировать их значимость в зависимости от отраслевой специфики. Модель должна обладать высокой предсказательной способностью и соответствовать требованиям трудового законодательства, выступая исключительно в роли инструмента аналитической поддержки.

Целью данного исследования является разработка нейросетевой модели для объективной оценки конкурентных преимуществ персонала, а также формирования персонализированных траекторий их развития, применимой в различных отраслях экономики.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составил комплекс теоретических, эмпирических и вычислительных методов. Метод теоретического анализа и синтеза позволил интегрировать существующие подходы к оценке конкурентоспособности персонала и выявить ключевые компетенции; метод систематизации – классифицировать факторы влияния на конкурентные преимущества; метод моделирования и конструирования – построить концептуальную и математическую архитектуры нейросетевой модели.

В качестве эмпирической базы выступает синтетический набор данных, включающий 500 наблюдений. Размер выборки обусловлен необходимостью первичной апробации и валидации архитектуры. Пространство признаков имеет размерность 5, где каждое наблюдение характеризуется вектором универсальных компетенций: уровень профессиональных навыков (*hard skills*), гибких навыков (*soft skills*), опыт работы в годах, показатель результативности и потенциал лидерства. Целевая переменная представлена тремя классами конкурентного преимущества (низкий, средний, высокий).

Результаты. В основе многослойной полносвязной нейронной сети для оценки уровня конкурентного преимущества сотрудников будет заложена задача многоклассовой классификации. Архитектуру нейросетевой модели предлагается реализовать с использованием фреймворка Keras (TensorFlow backend) в среде RStudio посредством интерфейса reticulate.

Функционирование предлагаемой нейросетевой модели базируется на многоэтапном алгоритме, который обеспечивает преобразование данных о персонале в управленческие решения (рис. 1).

Разработанный алгоритм включает 4 обобщенных ключевых этапа: подготовка данных, построение архитектуры модели, обучение модели, прогнозирование.

На этапе подготовки данных формируется входная информация для модели: генерируется синтетическая выборка из 500 наблюдений с пятью признаками, характеризующими компетенции сотрудников. Входной вектор признаков для *i*-го наблюдения формируется как:

$$x_i = [x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, x_{i4}, x_{i5}]^T, \quad (1)$$

x_{i1} – уровень профессиональных навыков (*hard_skills*), $x_{i1} \in [1,10]$;

x_{i2} – уровень гибких навыков (*soft_skills*), $x_{i2} \in [1,10]$;

x_{i3} – опыт работы в годах (*experience*), $x_{i3} \in [1,15]$;

x_{i4} – показатель результативности (*performance*), $x_{i4} \in [1,10]$;

x_{i5} – потенциал лидерства (*leadership*), $x_{i5} \in [1,10]$.

Целевая переменная (уровень конкурентного преимущества) рассчитывается на основе взвешенного интегрального показателя:

$$S_i = \sum_{j=1}^5 w_j * x_{ij}, \quad (2)$$

S_i – взвешенный интегральный показатель конкурентного преимущества i -го сотрудника;

w_j – весовой коэффициент j -го признака, отражающий его относительную значимость в формировании конкурентного преимущества;

x_{ij} – нормализованное значение j -го признака i -го сотрудника.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма функционирования нейросетевой модели оценки конкурентных преимуществ персонала

Вектор весовых коэффициентов:

$$w_j = [w_{j1}, w_{j2}, w_{j3}, w_{j4}, w_{j5}]^T \quad (3)$$

Классификация осуществляется по пороговым значениям:

$$y_i = \begin{cases} 0 (low), & \text{если } S_i < 5 \\ 1 (medium), & \text{если } 5 \leq S_i < 7 \\ 2 (high), & \text{если } S_i > 7 \end{cases} \quad (4)$$

Исходная выборка разделяется на обучающую (80%) и тестовую (20%) подвыборки с использованием стратифицированного разбиения для сохранения пропорций классов, после чего осуществляется стандартизация признаков методом Z-score, а целевая переменная преобразуется в формат One-Hot Encoding для совместимости с функцией потерь.

В рамках этапа «Построение архитектуры модели» разрабатывается многослойная полносвязная нейронная сеть последовательной архитектуры с топологией 5 → 32 → 16 → 3 нейронов. Первый скрытый слой (32 нейрона, ReLU) дополняется механизмами пакетной нормализации и регуляризации Dropout (p=0.3) для стабилизации обучения и предотвращения переобучения. Второй скрытый слой (16 нейронов, ReLU)

обеспечивает дальнейшее извлечение нелинейных признаков, а выходной слой с функцией активации Softmax формирует вероятностное распределение по трем классам.

Процесс обучения реализуется итеративно в течение 20 эпох на подмножествах данных размером 32 наблюдения с использованием оптимизатора Adam. Каждая итерация сопровождается выполнением прямого распространения сигнала, вычислением функции потерь (категориальная кросс-энтропия), обратным распространением ошибки и адаптивным обновлением параметров модели. Для контроля качества обучения и предотвращения переобучения обучающая выборка дополнительно разделяется на тренировочную и валидационную подвыборки в соотношении 80/20.

При классификации нового наблюдения его признаки предварительно масштабируются с использованием параметров, зафиксированных на этапе обучения, после чего данные последовательно проходят через все слои обученной сети. Выходной слой генерирует вектор вероятностей принадлежности к каждому из трех классов, на основе которого посредством операции Argmax принимается окончательное решение о принадлежности к соответствующему классу. В зависимости от предсказанного уровня конкурентного преимущества алгоритм автоматически формирует экспертные рекомендации по развитию сотрудника.

Для апробации разработанной модели за основу были взяты весовые коэффициенты компетенций характерные для специфики IT-компаний (табл. 1).

Таблица 1. Весовые коэффициенты компетенций, характерные для специфики IT-компаний

Обозначение в модели	Группа компетенций	Весовой коэффициент
hard_skills	профессиональные навыки	0,35
soft_skills	гибкие навыки	0,2
experience	опыт работы	0,15
performance	результативность	0,2
leadership	лидерские качества	0,1

Весовые коэффициенты получены экспертным путем и основаны на анализе вакансий IT-компаний, представленных на рынке труда [13; 14]. В ходе исследования требований работодателей выявлено, что профессиональные навыки, а именно знание языков программирования, фреймворков, облачных технологий, DevOps-практик выступают ключевым критерием при оценке разработчиков, аналитиков, тестировщиков, системных администраторов, что объясняет наивысший весовой коэффициент данной группы. Гибкие навыки (способность работать в Agile-командах, коммуникация с заказчиками, адаптивность к изменениям) и результативность (количество закрытых задач, качество кода, выполнение спринтов) являются критически важными для успешной реализации IT-проектов. Установлено, что в IT-отрасли практические навыки и подтвержденная результативность ценятся выше формального стажа: junior-специалист с сильным портфолио и релевантными компетенциями может превосходить senior-разработчика по уровню заработной платы. Данный фактор обуславливает относительно невысокий весовой коэффициент группы «опыт работы» (0,15).

Архитектура нейросетевой модели оценки конкурентных преимуществ персонала включает четыре функциональных блока (рис. 2):

- входной слой (hard_skills – профессиональные навыки; soft_skills – гибкие навыки; experience – опыт работы; performance – результативность; leadership – лидерские качества);

- первый скрытый слой с регуляризацией (полносвязный слой (Dense) из 32 нейронов, функция активации Rectified Linear Unit (ReLU), слой пакетной нормализации (Batch Normalization), слой регуляризации Dropout с коэффициентом $p=0.3$);
- второй скрытый слой (полносвязный слой (Dense) из 16 нейронов, функция активации ReLU);
- выходной слой (полносвязный слой (Dense) из 3 нейронов, функция активации Softmax).

Рис. 2. Архитектура нейросетевой модели оценки конкурентных преимуществ персонала

Оценка эффективности модели производится на независимой тестовой выборке (100 наблюдений) с использованием метрик общей точности классификации (рис. 3), значения функции потерь (рис. 4) и матрицы ошибок для детального анализа качества классификации по каждому классу (рис. 5).

Синхронная динамика метрик точности на обучающей и валидационной выборках, а также характер динамики функции потерь свидетельствует об отсутствии переобучения и недообучения. Модель демонстрирует высокую способность к генерализации на новых данных. Выбранное количество эпох обучения ($n=20$) является оптимальным, так как кривые потерь вышли на плато.

Разработанная архитектура нейросетевой модели оценки конкурентных преимуществ персонала обеспечила достижение общей точности классификации 89,8%, что свидетельствует о высокой предсказательной способности разработанной модели. Потери составили 0,3524, что свидетельствует о том, что модель выдает уверенные и корректные прогнозы.

Для более детального анализа применяется матрица ошибок, на основе которой вычисляются дополнительные показатели – точность и полнота для каждого класса, что позволяет выявить систематические смещения в предсказаниях модели.

Рис. 3. Динамика метрики точности нейросетевой модели оценки конкурентных преимуществ персонала

Рис. 4. Динамика функции потерь в процессе обучения нейросетевой модели оценки конкурентных преимуществ персонала

Анализ матрицы ошибок позволил установить, что модель демонстрирует высокую точность распознавания класса «Medium» (96,3%), однако точность классификации класса «Low» (65,0%) требует дальнейшего совершенствования, что может быть связано с дисбалансом классов в обучающей выборке в связи с использованием синтетических данных.

Рис. 5. Матрица ошибок нейросетевой модели оценки конкурентных преимуществ персонала

Обсуждение результатов. Ключевым преимуществом разработанной модели является то, что модель легко адаптируется под конкретный сектор экономики путем изменения весовых коэффициентов, при этом отсутствует необходимость перепроектирования архитектуры сети (5-32-16-3), поскольку выбранные пять входных признаков являются универсальными компетенциями, которые существуют в любой профессиональной сфере. Однако их приоритеты существенно различаются в зависимости от отраслевой специфики (табл. 2).

Таблица 2. Весовые коэффициенты компетенций характерные для различных отраслей экономики

Отрасль	Профессиональные навыки	Гибкие навыки	Опыт работы	Результативность	Лидерство
Промышленность	0,3	0,15	0,25	0,2	0,10
Здравоохранение	0,30	0,15	0,30	0,15	0,10
Государственное управление	0,20	0,15	0,25	0,15	0,25
Образование	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10
Торговля	0,15	0,30	0,10	0,35	0,10
Сфера услуг	0,15	0,35	0,15	0,25	0,10

В промышленном производстве преимущественными являются профессиональные навыки и опыт работы, связанные с соблюдением технологических регламентов; в торговле и сфере услуг определяющее значение приобретают гибкие навыки и результативность; в государственном управлении повышенные требования предъявляются к лидерским качествам и опыту работы; в образовании преимущественными являются профессиональные и гибкие навыки.

Однако внедрение модели требует учета специфики трудового законодательства Российской Федерации: при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или

электронного получения (ст. 86 ТК РФ) [15]. Нейросетевая модель должна выступать как система поддержки принятия решений, однако окончательное решение принимается человеком.

Заключение. В результате проведенного исследования разработана и апробирована модель для объективной оценки конкурентных преимуществ персонала на основе многослойной нейронной сети. Подтверждена возможность применения нейросетевых моделей для многоклассовой классификации уровня конкурентоспособности сотрудников. Достигнутая точность модели (89,8%) при значениях функции потерь 0,3524 свидетельствует о ее высокой прогностической надежности и способности к генерализации. Предложенная модель за счет изменения весовых коэффициентов универсальных компетенций адаптируется к отраслевой специфике без перестройки архитектуры, что позволяет применять ее в любой отрасли экономики. Выявлены ограничения модели, связанные с дисбалансом классов при использовании синтетических данных. Обоснована необходимость позиционирования разработанного инструмента исключительно в качестве системы поддержки принятия решений, что обеспечивает юридическую корректность и этичность его применения в управлении персоналом.

Дополнительная информация: исследование проводилось в рамках государственного задания по научной теме ФГБОУ ВО «ДонГУ» FRRE-2026-0026 «Экосистема взаимодействия субъектов в регионе на основе разработки рекомендательных систем с использованием алгоритмов нечеткой кластеризации данных цифровых проектов» (бюджетный цикл 2026–2028 гг.).

Список литературы

1. Гнатюк, С.Н. Конкурентоспособность рабочей силы в условиях глобальной цифровизации / С.Н. Гнатюк // Экономика и бизнес в условиях цифровой трансформации и новых вызовов : Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 14 апреля 2023 года. – Москва: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт бизнеса и дизайна», 2023. – С. 431-436.
2. Краснов, В.К. Проблемы формирования профессиональных компетенций в рамках повышения конкурентоспособности специалистов в России / В.К. Краснов, С.А. Баженова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2025. – № 5-1. – С. 154-159. – DOI: 10.17513/vaael.4143.
3. Люханова, С.В. Конкурентоспособность персонала организации и ее оценка / С.В. Люханова, С.В. Киндюхина, С.С. Тогайбаев // Инновационная экономика и общество. – 2024. – № 2(44). – С. 14-20.
4. Соболев, Э.Н. Критерии и факторы конкурентоспособности на современном рынке труда / Э.Н. Соболев // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 2. – С. 141-146. – DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10382.
5. Вашаломидзе, Е.В. Формирование конкурентоспособности работников современных организаций / Е.В. Вашаломидзе, С.Б. Костюченко // Экономика труда. – 2024. – Т. 11, № 6. – С. 925-940. – DOI: 10.18334/et.11.6.121248.
6. Вашаломидзе, Е.В. Повышение уровня профессиональных компетенций как фактор роста конкурентоспособности работников промышленных предприятий / Е.В. Вашаломидзе, С.Б. Костюченко // Социально-трудовые исследования. – 2024. – №4(57). – С. 162-171. – DOI: 10.34022/2658-3712-2024-57-4-162-171.
7. Вашаломидзе, Е.В. Повышение конкурентоспособности работников в контексте развития профессиональной компетентности / Е.В. Вашаломидзе, О.А. Пак // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Т. 11, №12. – С. 2943-2956. – DOI:

10.18334/err.11.12.113976.

8. Невмержицкая, О.Н. Представление конкурентоспособности работника в модели компетенций / О.Н. Невмержицкая // Управленческие технологии и приоритеты социально-экономического развития регионов : Сборник научных трудов по итогам проведения круглого стола, Москва, 28 сентября 2023 года. – Москва: Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2023. – С. 101-108.

9. Люханова, С.В. Факторы конкурентоспособности персонала организации / С.В. Люханова, С.С. Тогайбаев, С.В. Киндюхина // Экономика и общество: современные исследования и инновационное развитие : Материалы всероссийской научно-практической конференции: в 3 частях, Омск, 12–13 декабря 2023 года. – Омск: Омский государственный университет путей сообщения, 2023. – С. 85-93.

10. Литвиненко, М.С. Методический подход к оценке конкурентоспособности работников / М.С. Литвиненко // Экономика труда. – 2021. – Т. 8, №4. – С. 423-442. – DOI: 10.18334/et.8.4.111944.

11. Литвиненко, М.С. Конкурентоспособность работников: современные инструменты управления и повышения ее уровня / М.С. Литвиненко, И.А. Кулькова // Социально-трудовые исследования. – 2021. – № 3(44). – С. 146-156. – DOI: 10.34022/2658-3712-2021-44-3-146-156.

12. Литвиненко, М.С. Конкурентоспособность рабочей силы в процессе непрерывного профессионального образования / М.С. Литвиненко // Human Progress. – 2022. – Т. 8, № 1. – С. 11. – DOI: 10.34709/IM.181.11.

13. Работа России. Общероссийская база вакансий и резюме [Электронный ресурс]: государственный портал. – URL: <https://trudvsem.ru/> (дата обращения: 18.05.2026).

14. hh.ru – Работа в России [Электронный ресурс] : ведущая платформа онлайн-рекрутинга. – URL: <https://hh.ru/> (дата обращения: 18.05.2026).

15. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 18.05.2026). Статья 86. Общие требования при обработке персональных данных работника // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 3.

Гридина Валерия Валериевна, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: valeriagridina@mail.ru

ORCID: 0009-0008-9361-0196

AuthorID: 1053403

Поступила в редакцию 19.05.2026 г.

UDC 331.101:004.89

DOI 10.5281/zenodo.20970500

GRIDINA Valeriya¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

THE USE OF NEURAL NETWORKS TO ASSESS THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF STAFF: CROSS-INDUSTRY ASPECT AND IMPLEMENTATION PRACTICE

The article is devoted to the development and theoretical and methodological substantiation of a neural network model for the objective assessment of the competitive advantages of personnel, as well as the design of intelligent algorithms for the formation of personalized trajectories of their development. The study substantiates the need to implement such systems in the digital economy, and the strategic importance of identifying hidden employee reserves to ensure technological sovereignty. The current realities of talent management and the limitations of traditional linear assessment methods due to their high subjectivity are considered. It has been revealed that modern researchers consider staff competitiveness as a set of professional (hard skills) and personal (soft skills) competencies that cannot be evaluated on their own, but only in comparison with the competence of other employees. It is determined that the competitive advantages of personnel are formed under the influence of many factors: from specific professional competencies to personal characteristics, they are relative, and therefore it is difficult to assess them. The necessity of creating a flexibly configurable neural network model, which should have a high predictive ability and comply with the requirements of labor legislation, acting solely as an analytical support tool, is substantiated. An algorithm for the functioning of a neural network model for assessing the competitive advantages of personnel has been developed, which highlights all the significant stages of the model's operation: from data preparation and multiclass classification to forecasting based on five universal competencies. An important point of the research is the proven cross-industry versatility of the neural network model, where adaptation to the specifics of various sectors of the economy is carried out by varying the weighting coefficients without restructuring the network architecture. The article contains the results of testing the model, taking into account the weighting coefficients of competencies specific to the specifics of IT companies (predictive accuracy 89.8%). It is determined that the neural network model should act solely as a management decision support system. Continuous application of the developed model will make it possible to find "bottlenecks" in the professional development of employees and opportunities for their growth.

Key words: *neural networks, machine learning, human resources management, competitive advantages, HR analytics, competencies, cross-industry versatility, digital transformation, and personnel assessment.*

References

1. Gnatyuk, S.N. (2023) [Competitiveness of the workforce in the context of global digitalization]. In Economics and business in the context of digital transformation and new challenges: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Moscow, April 14, 2023. Moscow: Institute of Business and Design. pp. 431-436. (In Russian).
2. Krasnov, V.K. & Bazhenova, S.A. (2025) [Problems of forming professional competencies in the context of increasing the competitiveness of specialists in Russia]. *Vestnik Altayskoy akademii e`konomiki i prava = Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*. 5-1, 154-159. DOI: 10.17513/vaael.4143. (In Russian).

3. Lyukhanova, S.V., Kindyukhina, S.V. & Togaybayev, S.S. (2024) [Competitiveness of personnel of the organization and its assessment]. *Innovacionnaya e`konomika i obshhestvo = Innovative Economy and Society*. 2(44), 14-20. (In Russian).
4. Sobolev, E.N. (2019) [Criteria and factors of competitiveness in the modern labor market]. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika = Economics and Business: Theory and Practice*. 2, 141-146. DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10382. (In Russian).
5. Vashalomidze, E.V. & Kostyuchenko, S.B. (2024) [Formation of competitiveness of employees of modern organizations]. *Ekonomika truda = Labor Economics*. 11(6), 925-940. DOI: 10.18334/et.11.6.121248. (In Russian).
6. Vashalomidze, E.V. & Kostyuchenko, S.B. (2024) [Increasing the level of professional competencies as a factor in the growth of competitiveness of employees of industrial enterprises]. *Socialno-trudovye issledovaniya = Socio-Labor Studies*. 4(57), 162-171. DOI: 10.34022/2658-3712-2024-57-4-162-171. (In Russian).
7. Vashalomidze, E.V. & Pak, O.A. (2021) [Increasing the competitiveness of employees in the context of the development of professional competence]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo = Economics, Entrepreneurship and Law*. 11(12), 2943-2956. DOI: 10.18334/epp.11.12.113976. (In Russian).
8. Nevmerzhitskaya, O.N. (2023) [Representation of employee competitiveness in the competency model]. In Management technologies and priorities of socio-economic development of regions: Proceedings of the round table, Moscow, September 28, 2023. Moscow: Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art). pp. 101-108.
9. Lyukhanova, S.V., Togaybayev, S.S., Kindyukhina, S.V. (2023) [Factors of competitiveness of personnel of the organization]. In Economics and society: modern research and innovative development: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference: in 3 parts, Omsk, December 12–13, 2023. Omsk: Omsk State University of Railway Engineering, pp. 85-93.
10. Litvinenko, M.S. (2021) [Methodological approach to assessing the competitiveness of employees]. *Ekonomika truda = Labor Economics*. 8(4), 423-442. DOI: 10.18334/et.8.4.111944. (In Russian).
11. Litvinenko, M.S. & Kulkova, I.A. (2021) [Competitiveness of employees: modern management tools and ways to increase its level]. *Socialno-trudovye issledovaniya = Socio-Labor Studies*. 3(44), 146-156. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-44-3-146-156. (In Russian).
12. Litvinenko, M.S. (2022) [Competitiveness of the workforce in the process of continuing professional education]. *Human Progress*. 8(1), 11. DOI: 10.34709/IM.181.11. (In Russian).
13. Trudvsem.ru (2026) [All-Russian database of vacancies and resumes [Electronic resource]: state portal]. Retrieved June 18, 2026, from <https://trudvsem.ru> (In Russian).
14. hh.ru (2026) [Leading online recruiting platform [Electronic resource]]. Retrieved June 18, 2026, from <https://hh.ru> (In Russian).
15. The Labor Code of the Russian Federation No. 197-FZ of December 30, 2001 (as amended on June 18, 2026). Article 86. General requirements for processing personal data of an employee // Collected Legislation of the Russian Federation, 2002, No. 1 (Part 1), Art. 3.

Gridina Valeriya, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: valeriagridina@mail.ru

ORCID: 0009-0008-9361-0196

AuthorID: 1053403

Received 19.05.2026